

Nama : Gerissika

Nim: 1312400010

Tanggapan terhadap Pasal 188, 189, dan 190 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Konteks Demokrasi

Pasal 188, 189, dan 190 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru-baru ini menjadi sorotan publik, khususnya terkait dengan potensi pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal-pasal ini mengatur tentang tindak pidana terhadap ideologi negara, serta penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Dalam konteks demokrasi, pasal-pasal ini dianggap berpotensi menghambat perkembangan demokrasi yang sehat dan inklusif.

- Pasal 188: Pasal ini mengatur tentang pidana bagi mereka yang menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila
 - Definisi "paham lain" yang terlalu luas: Istilah "paham lain" dinilai terlalu kabur dan dapat ditafsirkan secara luas
 - Ancaman terhadap kebebasan berpendapat: Pasal ini dapat digunakan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat dan ideologi
 - Potensi pelanggaran asas legalitas: Rumusan pasal yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas.

Pasal 189: Pasal ini mengatur tentang pidana bagi mereka yang menyiarkan berita bohong dengan sengaja sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.

- Batasan "berita bohong" yang sulit didefinisikan: Batasan antara kritik, satire, atau opini yang keras dengan berita bohong sulit ditentukan,
- Ancaman terhadap kebebasan pers: Pasal ini dapat membatasi kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
- Potensi disalahgunakan untuk kepentingan politik: Pasal ini dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk membungkam kritik dan lawan politik.

• Pasal 190: Pasal ini mengatur tentang pidana bagi mereka yang melakukan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

- Pembatasan kebebasan berekspresi: Pasal ini dapat membatasi kebebasan warga negara untuk mengkritik kinerja pemerintah dan pejabat publik.
- Potensi disalahgunakan untuk melindungi kekuasaan: Pasal ini dapat digunakan untuk melindungi kekuasaan dan mencegah adanya pengawasan publik terhadap tindakan pemerintah.

Kesimpulan

Pasal 188, 189, dan 190 KUHP baru perlu ditinjau ulang secara komprehensif untuk memastikan bahwa tidak ada pembatasan yang tidak perlu terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Demokrasi yang sehat membutuhkan adanya ruang yang luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. mencerminkan upaya untuk melindungi ideologi

negara, tetapi juga menghadirkan risiko terhadap kebebasan berpendapat, yang merupakan fondasi demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan penerapan pasal-pasal ini dengan menjamin kebebasan berpikir dan menghindari potensi penyalahgunaan hukum. Diskursus yang kritis dan pengawasan publik menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan